

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamolitdinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamolitdinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

INTERFAOL METODLAR ORQALI ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS TENDENSIYALARI

Bakirov Otabek Bo'ranovich

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi,
Boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasini mudiri,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari, ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni hamda darslarni tashkil etishdagi asosiy tendensiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuv, raqamli texnologiyalar bilan integratsiya, kompetensiyaviy ta'lim hamda o'qituvchi rolining transformatsiyalari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: interaktiv, interfaollik, kompetensiya, transformatsiya, "Blitz-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim", "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "Yumaloqlangan qor".

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of using interactive methods in modern education, their role in increasing educational effectiveness, and the main trends in lesson organization. It also highlights a learner-centered approach, integration with digital technologies, competency-based education, and transformations in the role of the teacher.

Key words: interactive, interactivity, competence, transformation, "Blitz survey", "Modeling", "Creative work", "Problem-based learning", "Brainstorming", "Boomerang", "Gallery", "Zig-zag", "Step-by-step", "Icebreaker", "Rotation", "Snowball".

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты использования интерактивных методов в современном образовании, их роль в повышении эффективности обучения, а также основные тенденции в организации уроков. Также освещаются подходы, направленные на развитие личности обучающегося, интеграция с цифровыми технологиями, компетентностно-ориентированное образование и трансформации роли учителя.

Ключевые слова: интерактивный, интерактивность, компетентность, трансформация, "Блиц-опрос", "Моделирование", "Творческая работа", "Проблемное обучение", "Мозговой штурм", "Бумеранг", "Галерея", "Зигзаг", "Шаг за шагом", "Айсбрейкер", "Ротация", "Снежный ком".

KIRISH

Bugungi kunda dolzarb muammolardan biri ta'lim tizimi sifatini yaxshilash va o'quvchilarga sifatli ta'lim berishdan iborat. Buning uchun pedagoglardan interfaol metodlardan unumli foydalanish, to'g'ri tanlov asosida darslarni tashkil etish hamda o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otish talab etiladi. Shu bilan birga, pedagogning o'z ustida muntazam ishlashi, yangi interfaol metodlarni izlab topishi va ularni amaliyotga joriy etishi ta'lim jarayonidagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. Ushbu zamonaviy metodlardan samarali foydalanish o'qitish jarayonida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmoni hamda Milliy o'quv dasturiga asosan 2026-yilga qadar 699 nomdagi, shu jumladan 2022-yilda 296 nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, o'qituvchi metodik qo'llanmalari hamda mobil ilovalarni yaratish, umumta'lim maktablarida darslik va o'quv-metodik

¹ <https://lex.uz/docs/-5841063>

majmualarni tajriba-sinovdan o'tkazish hamda chet ellik mutaxassislar ishtirokida ekspertizadan o'tkazish tizimini joriy etish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son² Farmonida esa O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy hamda intellektual jihatdan rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakl va usullarini joriy etish lozimligi alohida ta'kidlangan.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan kunga ortib bormoqda, chunki an'anaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar asosan tayyor bilimlarni egalashga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ularni bilimlarni mustaqil izlab topish, o'rganish, fikrlash, tahlil qilish hamda yakuniy xulosalarni mustaqil shakllantirishga o'rgatadi. Ushbu jarayonda o'qituvchi shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishi uchun zarur sharoitlarni yaratib, bir vaqtning o'zida boshqaruvchi va yo'naltiruvchi funksiyalarni bajaradi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida qo'llanilayotgan metodlar interfaol metodlar sifatida e'tirof etilib, ular barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng tatbiq etilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari ta'lim oluvchini butun jarayon davomida faol ishtirok etishga undab, ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvni ta'minlaydi, buning natijasida ta'lim samaradorligi oshadi, o'quvchilar yuqori darajada rag'batlantiriladi, ilgari egallangan bilim va tajribalar e'tiborga olinadi, ta'lim jarayoni ta'lim oluvchilarning maqsad va ehtiyojlariga moslashtiriladi, tashabbuskorlik va mas'uliyat qo'llab-quvvatlanadi, amaliy faoliyat orqali o'rganish imkoniyati yaratiladi hamda ikki tomonlama fikr-mulohaza almashish uchun qulay sharoit shakllanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchilarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri yechimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shu bilan birga ularning ijodkorligi va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari kengayadi hamda chuqurlashadi.

Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib, interfaol ta'lim metodlarini tizimli ravishda tahlil qilish va shu asosda ularni tasniflash zarurati yuzaga keladi. Ushbu metodlarni tasniflashda ularni interfaol metodlar, interfaol ta'lim strategiyalari va interfaol grafik organayzerlarga ajratish mumkin. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida eng ommaviy interfaol metodlar sifatida "Keys-stadi" yoki "O'quv keyslari", "Blits-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim" kabi usullar qo'llanilmoqda, interfaol ta'lim strategiyalariga esa "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muz yorish", "Rotatsiya", "Yumaloqlangan qor" va boshqa strategiyalar kiradi. Interfaol ta'lim metodlari tarkibidan interfaol ta'lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil etishga oid yondashuvlarning ma'lum darajada strategik xususiyat kasb etishi asos qilib olinadi, biroq mazmunan ushbu strategiyalar ham interfaol ta'lim metodlarining tarkibiy qismi bo'lib, ular o'rtasida keskin farqlar mavjud emas. Shuningdek, "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "T-jadval", "INSERT", "Klaster", "Nima uchun?", "Qanday?" kabi interfaol grafik organayzerlar ham ta'lim jarayonida keng qo'llaniladi va ulardan foydalanishda asosiy fikrlarning turli grafik shakllarda yozma tarzda ifodalanishi muhim hisoblanadi.

Aslida, grafik organayzerlar bilan ishlash ham mazmunan interfaol ta'lim metodlariga taalluqli bo'lib, ular o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar ko'pincha turli shakldagi o'quv mashg'ulotlari texnologiyalari bilan uyg'un holda qo'llanilib, mashg'ulot ishtirokchilarining faolligini oshiradi va ta'lim samaradorligini yaxshilaydi. Interfaol metodlarni tanlashda ularning ta'lim mazmuni xususiyatlariga mosligi muhim mezon hisoblanadi, chunki metod mazmunning harakatlanish qismi sifatida namoyon bo'ladi va bu mezonning inobatga olinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bir metod mavzu mazmunini chuqurroq ochib berishga xizmat qilsa, boshqasi uni samarali o'zlashtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, interfaol metodlarning o'quvchilarning o'quv imkoniyatlariga mos kelishi, ya'ni samarali o'quv faoliyati uchun zarur bo'lgan ichki va tashqi shart-sharoitlar birligini ta'minlashi ham muhim mezonlardan biridir.

Bugungi kunda jamiyatning turli sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar kelajak avlod oldiga muhim vazifalarni qo'ymoqda va O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining ta'limga oid qarorlarida bilimli, ijodkor, izlanuvchan, dunyoqarashi keng va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalash asosiy maqsad sifatida belgilangan. Ushbu vazifalarni to'laqonli amalga oshirish

2 <https://lex.uz/docs/-4312785>

uchun ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi barkamol shaxs va malakali mutaxassislarni tarbiyalashdan iboratdir. Ta'lim-tarbiyaning davlat va jamiyat uchun qadr-qimmatini belgilovchi ijtimoiy omillar muhim bo'lsa-da, ular ta'limning shaxs bilan bog'liq qadriyatlarini, ya'ni insonlarning o'z bilimiga, uning darajasi va sifatini oshirishga bo'lgan munosabatini aks ettirishi zarur.

Ta'lim jarayonining sifati, undagi umumiy va xususiy jihatlarining o'zaro uyg'unligi hamda bir-birini to'ldirib borishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, shu nuqtai nazardan interfaol metodlarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni va ahamiyatini asoslash lozim. Interfaollik o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot jarayonida namoyon bo'ladi va interfaol metodlardan foydalanib dars o'tishning asosiy maqsadi ta'lim jarayoni uchun qulay sharoit va vaziyatlar yaratish orqali o'quvchining ijodiy, faol va erkin fikrlashi uchun muhit yaratishdan iboratdir.

Ta'lim jarayonida interfaol metodlarni qo'llashda o'qituvchining roli beqiyos bo'lib, o'qituvchilarda pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etish malakasini shakllantirish yagona maqsadga yo'naltirilganlik, izchillik, tizimlilik va uzluksizlik, mavjud shart-sharoitlarni inobatga olish, pedagogik mahoratni erkin namoyish etish, nazariy va amaliy faoliyat birligi hamda xorijiy tajribaga tayanish kabi tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish moddiy-texnik bazaning mavjudligi, pedagogik monitoringning yo'lga qo'yilganligi va adabiyotlar bilan ta'minlanganlik kabi obyektiv omillar, shuningdek o'qituvchilarning interfaol metodlarga qiziqishi, ularning mohiyatidan xabardorligi, amaliy qo'llay olish mahorati, ijodkorlik va izlanuvchanlik sifatlari hamda pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etayotgan o'qituvchilarni rag'batlantirib borish kabi subyektiv omillar bilan belgilanadi.

O'qituvchilarning pedagogik faoliyatini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi mahorati o'quvchilar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'ya olish, pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish, pedagogik vaziyatlarni to'g'ri baholash va ularga muvofiq xatti-harakatlarni tashkil eta olish ko'nikmalarining shakllanganligi bilan tavsiflanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Interfaol metodlardan foydalanishda o'qituvchi, eng avvalo, darsning texnologik loyahasini tuzib olishi lozim. Darsni texnologik loyihalash uchun esa o'qituvchi interfaol metod strategiyalari va usullari bilan yetarli darajada tanish bo'lishi kerak. O'qitish usullariga quyida ko'rsatilgan muayyan talablar qo'yiladi:

- o'quv materialini o'rganishning o'qituvchi tavsiya etgan yo'li mustaqil qarashlar, irodaviy xususiyatlar va xulq-atvorning shakllanishiga olib borishi kerak;
- o'qitish metodining ilmiy asosi yaqqol va aniq bo'lishi lozim, shundagina o'qituvchi mazkur metod orqali qanday masalalar qo'yilishi va hal qilinishi mumkinligini anglay oladi;
- o'qitish metodining tushunarligi o'quvchi tomonidan qabul qilinishi va qo'llanilishi, o'quv materialini o'rganish usullari hamda bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatlariga muvofiq bo'lishi zarur;
- o'qitishning onglilik va faollik tamoyillariga jiddiy e'tibor qaratilishi talab etiladi.

Har qanday metoddan muayyan maqsadga erishish ko'zda tutiladi va shu sababli u aniq maqsad qo'yishni, unga erishish bo'yicha faoliyat usullarini hamda ushbu faoliyatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni bilishni taqozo etadi. Har qanday faoliyat o'z ob'ektiga ega bo'lib, metod oxir-oqibat qo'yilgan maqsadga olib borishi kerak, aks holda, maqsadning yaroqsizligi yoki metodning noto'g'ri qo'llanilganligi e'tirof etiladi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, interfaol metodlarni qo'llagan holda darslarni tashkil etish bugungi kun ta'limining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi, chunki ta'lim jarayoniga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri an'anaviylikdan, ya'ni bir xillikdan chekinib, har bir darsda turli usullardan foydalanishni taqozo etadi. Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarga berilayotgan ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi. Interfaol metodlar o'qituvchi–o'quvchi hamda o'quvchilarning o'zaro hamkorlik faoliyatida namoyon bo'lib, ularning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay muhitni yaratish orqali o'quvchining faol va erkin fikr yuritishini ta'minlashdan iborat. Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan dars jarayonida birorta o'quvchi chetda qolmaydi, ya'ni barcha o'quvchilar o'z fikrlarini ochiq va erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ta'lim jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etishda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida sog'lom psixologik muhit yaratiladi, o'quvchilar o'qish va tadqiqot faoliyatida bir-biriga ko'maklashadi, zarur o'quv materiallariga ega bo'ladi, ijodkorlik rag'batlantiriladi, fikr almashish va mulohaza yuritish imkoniyati kengayadi, nutqiy rivojlanish qo'llab-quvvatlanadi hamda ma'lumotlarni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalari shakllanadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarga bilim berish bilan bir qatorda ularni erkin va mustaqil fikrlashga o'rgatish talab etilmoqda, zero mustaqil fikrga ega bo'lgan yoshlar vatanni sevadi, ona tabiatga ongli munosabatda

bo'ldi va kelajakka umid bilan qaraydi. Ushbu fazilatlarni o'quvchilarda shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni uyg'unlashtirish, shuningdek, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda treninglardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va zamonaviy innovatsiyalar barcha sohalar hamda insonlar hayotiga jadal kirib kelmoqda, shu bois yoshlarni yuksak ma'naviyatli, teran tafakkurli va uzoqni ko'ra oladigan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun ularga yuqori saviyada zamonaviy bilim va ta'lim berish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishda o'qituvchi aniq maqsadlarni belgilab olishi, darslarni kimga, qanday, qachon, nimadan va qanday foydalanib o'tishi hamda qanday natijaga erishishini puxta rejalashtirishi lozim. Shu nuqtayi nazardan darslarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, interfaollikni oshirish, o'quvchilarning motivatsiyasini rivojlantirish va barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga to'liq jalb etish dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etish ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, kompetensiyalarni shakllantirish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sifatlarga ega bo'lgan o'qituvchi interfaol metodlardan samarali foydalana olgan taqdiridagina ta'limning asosiy maqsadlariga erishish mumkin. Yangi zamonaviy bilimlarni yoshlarga yetkazish, ularning bilim saviyasini innovatsion usullar yordamida yuksak bosqichga ko'tarishda o'qituvchidan katta mahorat va mashaqqatli mehnat talab etiladi.

O'qituvchi fanlarni o'qitishda zamonaviy usullardan foydalanib dars olib bormasa, bugungi o'quvchilarni samarali boshqara olmaydi. O'quvchilarni bir xilda bilimli qilish esa bir muncha murakkab masala hisoblanadi. Buning sababi maktablarda o'quvchilar sonining ko'pligi, ularga ajratilgan vaqtning nomutanosibliigi kabi kamchiliklarning mavjudligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. Tolipov, O', Usmonboyeva, M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2020.
4. Xasanboyeva, O', Raxmonov, S. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlar va innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Bonwell, C. C., Eison, J. A. Active learning: Creating excitement in the classroom. – Washington, DC: ASHE-ERIC Higher Education Report, 1991.
6. Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), pp. 223–231.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.